

Entrevista Pedro Castillo

VC: ¿Cuál es su nombre y cuántos años tiene?

PC: Me llamo Pedro Castillo y tengo 38 años.

VC: ¿Cuál es su nacionalidad?

PC: Venezolano.

VC: ¿Cuál es su profesión u ocupación actualmente?

PC: Chef.

VC: ¿Cuál es su región o zona de procedencia?

PC: Sucre, Cumaná.

VC: ¿En qué año emigró y qué edad tenía cuando se fué? ¿Ha cuantos países ha emigrado?

PC: Yo estoy acá desde hace 8 años, y solo he vivido en Santiago.

VC: En Santiago, ¿En qué comuna reside?

PC: La comuna de Santiago.

VC: ¿Cómo describiría su vínculo personal con la comida venezolana?

PC: Yo creo que ese vínculo es como muy... muy propio, lo llevo muy arraigado. A cualquier lugar que voy, siempre está presente la gastronomía venezolana, aunque no sea un cocinero el 100% de comida exclusivamente venezolana; tengo las capacidades de cocinar platos de distintos lugares. Yo tengo una versión de la empanada de pino, pero frita. Es decir, es el relleno de la empanada es de pino, pero la masa es la de una empanada venezolana. La interpretación del guiso del pino la tomé de una señora de Pomaire. Entonces, obviamente, no es receta de tradicional, pero yo encuentro valor en como la yo la interpreté. La fusión y las tradiciones, pues las he ido mezclando y he interpretado, pues las recetas que he podido aprender acá en Chile, como esta que te cuento, de la empanada.

VC: ¿Siente que las recetas tradicionales pierden valor al ser fusionadas con influencia chilena?

PC: Para nada, siempre va a existir una fusión chilena, es inevitable, porque cocino con los productos de este país. Si no hay ají dulce, busco un pimentón del mismo género. Siempre respeto la estructura tradicional de la receta, pero me adapto y hago un puente entre Chile y Venezuela.

VC: Esta idea de puentes que planteas es muy interesante.

PC: Exacto. La fusión existe. Puedes mantener la esencia venezolana incorporando técnicas o ingredientes chilenos. Por ejemplo, el perro caliente venezolano puede asimilarse al completo chileno si ajustas ingredientes: una mayonesa de merkén, una emulsión de palta, etc. La esencia está, pero se adaptada al territorio.

VC: ¿Qué plato siente que identifica a su región de procedencia?

PC: Mira, en Venezuela cada estado tiene su toque, su tradición, su sazón. Por ejemplo, la carne mechada, que es parte del pabellón. En Cumaná, que es de donde soy, se cocina distinto de como se hace en Caracas, y distinto también a Los Llanos. Todo cambia según el ingrediente predominante. En Sucre, por ejemplo, el ají dulce jovito es la base del sofrito que se prepara con: Aceite onotado, ajo, cebolla, un poco de cilantro y el ají que te comento. En el centro del país ya la base es más tomatada. En los Llanos es más neutral, una carne cocinada con sus jugos y luego un sofrito sencillo. Como he preparado todas estas diferentes versiones, me siento en casa con todas.

VC: Diría que: "Lo que marca la diferencia entre zonas no es el plato en sí sino la base de la preparación".

PC: Exacto. El pabellón en Oriente incluso es con pescado. Arroz, pescado, caraotas y plátano. En otros lugares, carne de res. **Son variaciones que vale la pena explicar en un recetario, porque en internet puedes encontrar las recetas, sí, pero no te explican de dónde vienen ni por qué cambian.**

VC: ¿Considera relevante incluir el contexto histórico en los platos?

PC: Siempre. Hay un déficit que no te imaginas de historia en cada plato. Cuando una receta va acompañada de una pequeña introducción histórica, **lo agradecen los consumidores porque cambia la experiencia. Porque sabes lo que estás comiendo, cambia tu relación con el plato.**

VC: ¿De dónde nació su interés por la gastronomía venezolana?

PC: El 100% de mi interés y de mi motivación, se la debo a las abuelas. El 80% de lo que conozco y lo que he aprendido a lo largo de estos 20 años es de las abuelas. A pesar de que, bueno, sí, tuve la oportunidad de estar en escuelas, pero las escuelas me permitieron entrenarme, hacer contactos y manejar un lenguaje gastronómico más técnico. Pero la sazón la saco de las historias de estas abuelas.

VC: ¿Esta transmisión de la que hablas, la registraste por escrito, grabaciones, videos, práctica?

PC: Que interesante, porque el día que se me apague el cerebro, se perdió toda esa información. Dejé todos mis libros de cocina en Venezuela. Y acá no tengo nada, mas que mi memoria. Si yo me muero mañana, estas recetas se van conmigo. **Muchos venezolanos hemos migrado y tenido que dejar muchas cosas atrás. Para mí, una de esas cosas fueron todos esos libros y hasta el día de hoy siento que hay recetarios que quiero buscar, pero no puedo porque están en Venezuela. Y acá en Chile no he encontrado buenos recetarios venezolanos, fuera de los típicos como el de Scannone. Desde el día uno que yo llegué acá, dije: "Esto es lo que hace falta acá".** Porque no usan los términos correctos, para el cambio de los ingredientes, y se nota. En un libro se puede mostrar la comida muy linda, pero no tiene sentido servirte un plato; te lo comiste y solo te llenó; sin que se aprecie la textura, color y sabor en cada bocado. Ay, a mí me encantaría hacerlo con fusiones de todos los países. **Osea, tengo todo el material para hacerlo, pero son proyectos complejos que requieren de mucha dedicación.**